

ARAP DİLİNDE MESELLERİN KURAL DIŞI YAPISI VE İSTİŞHÂD FONKSİYONU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874618>

Rumeysa UYSAL,

Araştırma Görevlisi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Özet. Mesel, yapı ve içerik itibarıyla insanların güzel bulduğu, yaygın olarak kullanılan ve genellikle değişikliğe uğramadan nesilden nesle aktarılan kısa ve özlü sözlerdir. Türkçede atasözü ve deyim olarak karşılık bulan meseller, dilin zenginliğini ve toplumun kültürel değerlerini yansıtmada büyük önem taşıması sebebiyle Arap nesrinin önemli bir parçası olmuştur. Cahiliye döneminden intikal eden şiirlerin pek çok meseli içerdiği göz önünde bulundurulduğunda, mesellerinin Arap şiirinin doğuşu kadar eski olduğu ve İslam öncesi Arap toplumunda yaygın biçimde kullanıldığı söylenebilir. Ayrıca Arapça gramer literatürünün bir özelliği olan, doğruluğu ispatlanmak istenen lafız veya ifadelerle kanıt olması için, doğruluğu kesin olan nazım veya nesirden deliller getirme anlamındaki istişhâdın malzemesi olarak Kur'ân-ı Kerim ve Arap şiirinin yanı sıra mesellerin de kullanılması bu düşüncüyü desteklemektedir. Bu makalede sarf ve nahiv kitaplarında şahid olarak kullanılan bazı meseller ele alınacaktır. Zira nahiv ve sarf kitaplarında zaman zaman Kur'ân ayetleri ve şiirlerin yanında meseller de şahid (delil) olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu bağlamda sarf ve nahiv eserlerinde dilsel delil olarak kullanılan bazı meseller ele alınacaktır. İlk olarak mesellerin genel özellikleri üzerinde durulacak, ardından belirli meseller içeriklerine göre tasnif edilerek incelenecektir.

Annotation. A proverb (*mesel*) is a concise and eloquent expression that is widely used, admired by people, and generally transmitted from generation to generation without alteration. Equivalent to proverbs and idioms in Turkish, *mesels* hold great significance as they reflect the richness of language and the cultural values of society, making them an essential part of Arabic prose. Considering that poetry from the pre-Islamic (*Jāhiliyyah*) period contains numerous *mesels*, it can be asserted that *mesels* are as ancient as the emergence of Arabic poetry and were widely used in pre-Islamic Arab society. Additionally, *mesels* have been employed as linguistic evidence (*istishhād*) alongside the Qur'an and Arabic poetry to substantiate the validity of specific words or phrases, a characteristic feature of Arabic grammatical literature.

This study examines certain *mesels* that have been cited as linguistic evidence in Arabic morphology (*şarf*) and syntax (*nahw*) works. Since it is observed that *mesels* are occasionally used alongside Qur'anic verses and poetry as linguistic proof in these fields, the study aims to analyze their role and significance. Initially, the general characteristics of *mesels* will be discussed, followed by an examination of selected *mesels* categorized according to their content.

Anahtar kelimeler: arap dili, mesel, atasözü, deyim, istişhâd.

Keywords: arabic language, mesel, proverb, idiom, istishhād.

Arap nesir türünün en önemli unsurlarından biri olan meseller, birtakım tarihi bilgiler içermesinin yanı sıra dilin sözcük zenginliğini göstermesi yönüyle araştırma konusu olmuştur. Putperest Arapların nesir ürünlerine dair bir belge olmamasına rağmen, daha sonraki kaynaklar İslam öncesi dönemde vecizeleri ve atasözlerini içeren edebiyatın gelişmiş olduğunu gösterir¹.

Meseller, bir milletin hayat tarzını yansıttığı gibi halkın tabiatını ve ruhi yapısını da yansıtır. Toplumun hislerine tercüman olan bu sözler birden bire ortaya çıkmamış, engin tecrübe ve deneyimler sonucu oluşmuştur². Nitekim Doğan Aksan da deyimleri bir durumu, karşılaşılan

¹ Goldziher Ignác, *Klasik Arap Literatürü*, çev. Rahmi Er - Azmi Yüksel (İstanbul: Vadi Yayınları, 2019), 20.

² Kenan Demirayak, *Arap Edebiyatı Tarihi* (Kayseri: Fenomen Yayınları, 2019), 1/265.

olayların özelliklerini, insan karakter ve davranışlarını, insanların çeşitli fiziksel ve ruhsal niteliklerini betimlemek üzere birden çok sözcükle oluşturulan, aktarma adı verilen anlam olaylarından yararlanan, çoğunlukla ilk kullananların kimler olduğu bilinmeyen yahut unutilan, dilin anonim sayılan öğeleri olarak, atasözlerini ise dili konuşan ulusun yaşamda edindiği deneyimleri, vardığı yargıları, ulusun bilgeliğini, maddi ve manevi kültürünü, yaşadığı ortamı yansıtan sözvarlığı olarak tanımlamıştır³.

Ebû Hilâl el-‘Askerî (ö. 400/1009’dan sonra)’nin ifadesiyle meseller ve hikmetli sözler insanın konuşmasına vurgu katar, edebi zevkini geliştirir, diğer insanlar arasında saygınlık kazanmasını sağlar. Mesellerin sözdeki değeri, gerdanlıktaki inci, bahçedeki çiçek, elbisedeki düzen gibidir⁴. Ayrıca Arap edebiyatında mesellerin doğuşu Arap şiirinin doğuşu kadar eskidir. Çünkü cahiliye döneminden intikal eden şiirlerde pek çok mesel vardır. Dolayısıyla Arap meselleri cahiliyeden zamanımıza intikal etmiş nesrin önemli bir bölümünü oluşturur⁵.

1. Mesel Kavramının Lügat ve Terim Anlamı

ل م ث ن maddesinden türemiş olan mesel (مَثَلٌ) sözcüğü, temelde benzerlik anlamı taşımakta olup مَثَلٌ ve شَبِيهٌ kelimeleri ile eşanlamlıdır. Benzerlik ifade eden diğer sözcükler; شَبِيهٌ keyfiyet benzerliği, مُسَاوِيٌ kemiyet benzerliği, شَكْلٌ alan ve miktar benzerliği için kullanılmaktadır. مَثَلٌ ve مَثَلٌ ise diğerlerinden daha kapsamlı olup bütün benzetmeler için kullanılmaktadır⁶. Çoğulu أمثالٌ olan kelimenin “sıfat ve özellik” anlamları da vardır. Örneğin ayetteki “مَثَلُ الْجَنَّةِ...”⁷ ifadesi “Cennet’in özellikleri” anlamındadır. Meydânî (ö. 518/1124), el-Müberrid (ö. 286/900)’in mesel tanımını şöyle nakleder: “Mesel, مَثَلٌ kelimesinden türetilmiştir. O da ikincinin durumunun birinciye benzetilmesidir. Meselde aslanan teşbihtir”⁸.

Terim olarak mesel, bir şeyin başka bir şeye örnek gösterilmesi ve ikisi arasında benzerlik kurulmasıdır⁹ el-‘Askerî, meseli kelimada iki şey arasında benzerlik kurulması olarak tanımlamıştır. Ayrıca, mesellerin söze vurgu kattığını ve muhatabın konuyu kavramasında etkili bir yeri olduğunu söylemektedir. Ona göre meseller her ne kadar îcâz (kısa ve öz ifade) üslubunda olsa da itnâb (uzun uzadıya anlatma) etkisine sahiptir. Çünkü meseller ne kadar kısa olursa olsun arka planında ayrıntılı bir hikâyeyi ve derin anlamları barındırmaktadır. Bu nedenle meseller münferiden araştırılması gereken bir alandır¹⁰. Ebû ‘Ubeyd Kâsım bin Sellâm (ö. 224/838) meselleri, Arapların cahiliye döneminde ve İslâmî dönemde söyledikleri hikmetler olarak tanımlar ve mesellerin şu üç özelliği taşıdığını söyler: az lafız, doğru anlam, hoş benzetme.¹¹ İbrâhim en-Nazzâm (ö. 231/845) da benzer bir ifadeyle mesellerin özelliklerine dikkat çeker: “Meselde başka hiçbir söz sanatında bulunmayan dört özellik vardır. Bunlar; lafzın az olması, mananın doğru olması, benzetmenin güzelliği ve kinayenin kaliteli olmasıdır ki bu da belâğatın son noktasıdır”¹². Mesel konusunda hacimli bir eser olan Mevsû‘atü emşâli’l-‘Arab’ın müellifi Emîl Bedî‘ Ya‘kûb ise meseli şöyle tanımlar: “Mesel, yapı ve içerik itibariyle insanların güzel bulduğu ve kullanımı yaygınlaşan, kaynağı bilinmese de ilk söylendiği duruma benzer durumlarda değişiklik yapılmadan kullanılan, önceki nesillerden aktarılan kısa ve özlü

³ Doğan Aksan, *Anadilimizin Söz Denizinde* (Ankara: Bilgi Yayınevi, 2006), 95, 141.

⁴ Ebû Hilâl el-‘Askerî, *Cemheretü’l-emşâl*, thk. Abdulmecid Katamış - Muhammed Ebû’l-Fazl İbrahim (Kahire: Dâru’l-Fikr, 1384), 5.

⁵ Demirayak, *Arap Edebiyatı Tarihi*, 1/265.

⁶ Ebu’l Kâsım Hüseyin b. Muhammed Râğıb el-İsfehânî, *el-Müfredât fi garibi’l- Kur’an*, thk. Safvân Adnan Davûdî (Şam: Dâru’l-Kalem, 1996), 462.

⁷ Muhammed 47/15.

⁸ Ebu’l-Faql Ahmed bin Muhammed en-Nisâbü’rî el-Meydâni, *Mecma’u’l-Emşâl* (Suriye: Dâru Mektebeti’l-Hayat, 1995), 1/13.

⁹ Ebû’l-Faql Cemâlüddin Muhammed b. Mükerrrem İbn Manzûr, *Lisânü’l-‘Arab* (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1990), 11/610.

¹⁰ el-‘Askerî, *Cemheretü’l-emşâl*, 1/5.

¹¹ Ebû ‘Ubeyd el-Kâsım İbn Sellâm, *Kitâbü’l-Emşâl*, thk. Abdulmecid Katamış (Mekke: Dâru’l-Me’mun littüras, 1980), 34.

¹² el-Meydâni, *Mecma’u’l-Emşâl*, 1/14.

sözlerdir”¹³. Ayrıca kitabının mukaddimesinde Arap mesellerinin, toplumun medeniyetini, düşünce biçimini, gelenek göreneklerini, toplumsal ve ahlaki değerlerini yansıtan bir ayna olduğunu, toplumunun geçmişi ile bugünü arasında bir bağ kurduğunu ve araştırmacıların meselleri incelerken Arap tarihi hakkında da bilgi sahibi olabileceğini söylemiştir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise mesel, örnek alınacak söz, atasözü, eğitici hikâye veya masal olarak açıklanmıştır¹⁴.

Tüm bu açıklamalardan yola çıkarak, mesellerin benzerlik ilkesine dayalı, öz ve az kelime kullanılarak ifade edilen, başlangıçta belirli bir durumu anlatan ancak zamanla geniş bir kullanım alanına sahip olan, kuşaktan kuşağa aktarılan edebi bir tür olduğu söylenebilir.

1.2. Mesel Sınıflandırmaları

Mesellerin farklı açılardan sınıflandırılması yapılmıştır. Bunlardan birisi mesellerin yapılarına göre sınıflandırılmasıdır. Buna göre meseller, sâir, kıyâsî ve hurâfî olmak üzere üçe ayrılır¹⁵. Sâir meseller, mesel denilince ilk akla gelen kısmı oluşturur. Türkçe karşılığı *atasözü ve deyim*, İngilizce karşılığı *proverb* dir. Kıyâsî meseller, çoğunlukla Kur’ân ve hadislerde bulunur. “Meselü...,ke-meseli..., keenne...,kema...” gibi teşbih edatları içeren soyut kavramları tasvir ifadeleridir. Hurâfî meseller ise ahlâkî öğütler verme amacıyla çoğunlukla hayvanlar olmak üzere insan dışındaki varlıkların diliyle aktarılan, *fabl* olarak bilinen, İngilizcede karşılığı *parable* olan kısa sembolik hikayelerdir. İbnü'l-Muqaffa' 'nın Kelile ve Dimne'si ve La Fontaine'nin hikayeleri bu tür mesellere örnektir¹⁶.

Bir diğer sınıflandırma ise, ilk kullanıldığı duruma göre meselleri: a) Bir hadiseden doğan ve o hadise sonunda söylenip yaygınlaşan meseller, b) Bir kıssa hakkında rivayet edilen meseller, c) Kur'an'dan doğan meseller (emşâlü'i- Kur'ân), d) Hadislerden çıkan meseller, e) Teşbihten doğan meseller, (çoğunlukla ef' alü min... formunda gelir) f) Aslı kinaye olan meseller şeklinde yapılan sınıflandırmadır¹⁷.

2. Arap Dilinde Kural Dışı Olarak İstishâd Edilen Meseller

2.1. Muzari Fiilin Gizli Bir (أَنْ) ile Nasb Edilmesi

Nasb edatı olan (أَنْ) bazı durumlarda zorunlu olarak gizlenir. (أَنْ)'in şâz olarak gizlenmesine aşağıdaki üç meseli delil gösterilmiştir¹⁸:

تَسْمَعُ بِالْمُعَيَّدِي خَيْرٍ مِنْ أَنْ تَرَاهُ

Bu mesel, insanların kusurlarının ve dış görünüşlerinin başarılarının önüne geçmemesi gerektiğini söyler¹⁹. Takdiri ... أَنْ تَسْمَعُ ... şeklindedir. Ancak bu şâz bir durumdur; aslında doğru olan, nasp edatı hafzedildikten sonra muzari fiilin merfu okunmasıdır. Çünkü harf, zayıf bir amildir ve hafzedildiğinde etkisini kaybeder.

خُذِ اللَّصَّ قَبْلَ يَأْخُذَكَ

¹³ Ya'kûb Emîl Bedî, *Mevsû'atü emşâli'l-'Arab* (Beyrut: Dâru'l-Cîl, 1995), 1/21.

¹⁴ Şükrü Haluk Akalın vd., *Türkçe Sözlük* (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2019), 1661.

¹⁵ İsmail Durmuş, “Mesel”, *TDV İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, ts.), 29/293.

¹⁶ Emîl Bedî, *Mevsû'atü Emsâli'l-'Arab*, 1/19.

¹⁷ Durmuş, “Mesel”, 29/295.

¹⁸ Muştafâ el-Galâyînî, *Camîu'd-dürûsi'l-'Arabîyye* (Beyrut: Dâru İbn Hazm, 2011), 288.

¹⁹ Bu söz, Numân b. Münzir tarafından söylenmiştir.

أَنْ تَسْمَعُ بِالْمُعَيَّدِي خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ şeklinde farklı rivayetler de vardır.

Rivayetlere göre, Muayd kabilesinden olduğu için Muaydî diye bilinen Damra isimli bir adam Numân b. Münzir'in mallarına saldırıyordu, Numân bir türlü ona karşı koyamıyordu. Bu kadar güçlü bir düşmanı gözünde iyice büyütüştü. Artık onun saldırılarına sabredek gücü kalmamıştı ve kendisine teslim olursa çokça mal vermeyi vadetti. Muaydî kendisine sunulan bu teklifi kabul edip Numân'ın huzuruna geldi. Muaydî çirkin görümlü bir adamdı. Numân bir türlü yenemediği düşmanın bu denli çirkin biri olduğunu görünce ‘Muaydî’yi görmektense onun hakkında duyduklarım daha iyidir’ anlamına gelen bu cümleyi söyledi. Muaydî kendisi hakkında söylenen bu sözden rahatsız olmuş olmalı ki cevaben ‘Efendi! Dikkat et, insanın değeri dış görünüşü ile değil, iki küçük parçası olan kalbi ve diliyle ölçülür’ dedi. Bu söz de “إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه” şeklinde deyimsel bir kullanım haline gelmiştir. Numân, Muaydî'nin bu cevabından çok etkilendi ve onu ödüllendirdi. bk. el-'Askerî, *Cemheretü'l-emşâl*, 1/266.

Meydânî bu meseli ‘Muvelledûn’ başlığı altında zikretmiş, ancak ayrıntılı açıklamasını yapmamıştır²⁰. “Hırsız seni yakalamadan sen onu yakala” anlamındaki lafızlardan anlaşıldığı kadarıyla bu mesel, insanın başına gelebilecek tehlike ve sorunlara karşı önceden tedbir almasını ve ihtiyatlı olmasını öğütlemektedir. Burada da **يَأْخُذُكَ** muzari fiilinden önceki nasb edatı (أن) hazfedilmiştir.

2.2. Mef'ûlün Bihin Hazfedilmesi

Mef'ûlün bih bir delile bağlı olarak hazfedilebilir. Örneğin, “هل رأيت خليلاً؟” diye soran bir kimseye “رأيت” şeklinde cevap vermek mümkündür. Bu takdirde cevap cümlesinde mef'ûlün bih hazfedilmiş olur, cümle “رَأَيْتُهُ” takdirindedir.²¹ Aşağıdaki meselde de **خال** fiilinin iki mef'ûlü hazfedilmiştir²²:

مَنْ يَسْمَعُ يَخْلُ

Bu cümlelerin takdiri “مَنْ يَسْمَعُ يَخْلُ مَا يَسْمَعُهُ حَقًّا” şeklindedir:

Bu mesel, insanların kusurlarını veya onlar hakkındaki dedikoduları başkalarından duyan kişide oluşan önyargıyı ifade etmek için kullanılmıştır²³.

2.3. İki Mef'ûlden Birinin Diğerinin Önüne Geçmesi

Cümlede birden fazla mef'ûl bulunduğu, bazı mef'ûllerin diğerlerinden önce zikredilmesi gerekebilir. Bunun sebebi mef'ûlün mübtedâdan dönüştürülmüş olması yahut anlamca fâil olması olabilir. Örneğin **ظَنَّ** ve türevleri isim cümlesinin başına gelir ve mübtedâ-haberi mef'ûlü yapar. “علمتُ اللهَ رَحِيمًا” cümlesinin aslı “اللهَ رَحِيمٌ”dür, mübtedâ birinci mef'ûldür ve önce bulunma hakkına sahiptir. Yahut aslı mübtedâ haber olmayıp, anlam itibariyle fâil ise yine birinci mef'ûl olma hakkına sahiptir. Örneğin “أَلْبَسْتُ الْفَقِيرَ ثَوْبًا” cümlesinde birinci mef'ûl **الْفَقِيرَ** kelimesidir ve bu cümlede elbise giyen kişi olması hasebiyle *anlamca* fâildir. Dolayısıyla birinci mef'ûl olarak gelme hakkı vardır fakat bu bir zorunluluk değildir; anlam karışıklığı olmayacaksa ikinci mef'ûl olarak da gelebilir. Ancak bazı durumlarda ikinci mef'ûl olması gereken isim birinci mef'ûl olarak gelmelidir. Bu durumlardan birisi, birinci mef'ûlde ikinci mef'ûle râci bir zamir bulunmasıdır²⁴. Aşağıdaki mesel buna örnek gösterilmiştir:

أَعْطِ الْقَوْسَ بَارِيهَا

Bu cümlede ikinci mef'ûlde bulunan zamir (بَارِيهَا) birinci mef'ûle (الْقَوْسَ) râcidir. Bu yüzden ikinci mef'ûl öne geçmiştir.

Bu mesel, yapılan işlerde erbabına danışmayı öğütlemek için söylenmiştir²⁵.

2.4. Sıfatın Câmîd İsim Olması

Sıfattan asıl olan ism-i fâil, ism-i mef'ûl, sıfat-ı müşebbehe gibi müştak isimlerden olmasıdır. Ancak sıfat bazen bu müştak isimlerle tevil edilen câmîd bir isim şeklinde de gelebilir. Câmîd isim bazen **هُوَ رَجُلٌ بَقِيَّةٌ** cümlesinde olduğu gibi masdar olabilir ve **مَوْثُوقٌ بِهِ** ismi ile tevil edilir. Yahut **جاء رجالٌ أربعةً** cümlesindeki gibi adet belirtir ve **مَعْدُودُونَ بِهَذَا الْعَدَدِ** olarak tevil edilir. Bazen de **ibhâm** (kapalılık) anlamı olan **ما النكرة** (mâ-i nekra) şeklinde gelir. Örneğin **أكرم رجلا ما**

²⁰ el-Meydâni, *Mecma' u'l-Emşâl*, 1/363.

²¹ el-Galâyîni, *Camîu 'd-dürûsi 'l-'Arabîyye*, 398.

²² **خال** fiili, Ef'âl-i Kulüb/Kalp Fiilleri grubundan olup, sanmak, zannetmek anlamındadır. İsim cümlesinin başına gelerek mübtedâ ve haberi mef'ûle çevirir. Dolayısıyla iki mef'ûl almış olur.

²³ el-'Askerî, *Cemheretü'l-emşâl*, 2/263. Nitekim Kur'an'da bazı ayetlerde de her duyduğuna inanmak ve sağlam olmayan kaynaklardan duyulan sözlere inanmak nehyedilmiştir. bk. el-Hucurât 49/6, el-İsrâ 17/36.

²⁴ el-Galâyîni, *Camîu 'd-dürûsi 'l-'Arabîyye*, 403.

²⁵ Mesel, şu şiirden iktibas edilmiştir:

يَا بَارِي الْقَوْسِ بَرِيًّا لَسْتَ تَحْكُمُهُ
لَا تَطْلِمُ الْقَوْسَ أَعْطِ الْقَوْسَ بَارِيهَا

Yayı sivrilmeye çalışan! Sen onu kendi başına yapamazsın

Bari yaya zulmetme, işi ehline bırak

bk. el-'Askerî, *Cemheretü'l-emşâl*, 1/76.

cümlesindeki sıfat (ما), (ما) غير مطلقا غير مُقَيِّدٍ بِصِفَةٍ ما²⁶. Aşağıdaki meselde de bu tür bir ما kullanılmıştır:

لَأْمُرَ مَا جَدَعَ قَصِيرٌ أَنْفَهُ

Cümledeki sıfat, لأمر عظيم olarak tevil edilir. Bu mesel, kişinin ulaşmak istediği hedef uğruna kendine zarar vermek dahil her türlü hile ve tuzağa başvurduğunda kullanılır. Başka bir rivayette لَأْمُرَ مَا جَدَعَ قَصِيرٌ أَنْفَهُ şeklinde kullanıldığı söylenmektedir²⁷.

Sonuç

Bu makalede sarf ve nahiv kitaplarındaki bulunan bazı meseller ve istişhad edildiği durumlar incelenmiştir. Genel anlamıyla incelenen mesellere bakıldığında, çoğunun istisnâî ve şaz durumlara delil gösterildiği görülmektedir.

Netice olarak denebilir ki, dilbilgisi kitaplarında kuralların doğruluğunu kanıtlamak üzere örnek gösterilen ayet ve şiirlerin yanı sıra Araplar arasında meşhur olan sözler ve meseller de yaygın biçimde kullanılmaktadır. Her bir mesel müstakil olarak bir arka plana sahiptir. Bunların incelenmesi ve kullanım alanının tespit edilmesi dil açısından önem arz etmektedir.

Kaynakça

1. Akalın, Şükrü Haluk vd. *Türkçe Sözlük*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2019.
2. Aksan, Doğan. *Anadilimizin Söz Denizinde*. Ankara: Bilgi Yayınevi, 2006.
3. Dabbî, Mufaddal b. Muhammed ed-. *Emsâlü'l-'Arab*. thk. İhsan Abbas. Beyrut: Dâru'r-Râid'il-Arabî, 1983.
4. Demirayak, Kenan. *Arap Edebiyatı Tarihi*. 4 Cilt. Kayseri: Fenomen Yayınları, 2019.
5. Durmuş, İsmail. "Mesel". *TDV İslâm Ansiklopedisi*. C. 29. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, ts.
6. Emîl Bedî', Ya'kûb. *Mevsû'atü emsâli'l-'Arab*. Beyrut: Dâru'l-Cîl, 1995.
7. Ğalâyînî, Muştafâ el-. *Camîu'd-dürûsi'l-'Arabîyye*. Beyrut: Dâru İbn Hazm, 2011.
8. Ignác, Goldziher. *Klasik Arap Literatürü*. çev. Rahmi Er - Azmi Yüksel. İstanbul: Vadi Yayınları, 2019.
9. İbn Manzûr, Ebü'l-Fađl Cemâlüddin Muhammed b. Mükerrerem. *Lisânü'l-'Arab*. Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1990.
10. İbn Sellâm, Ebû 'Ubeyd el-Kâsım. *Kitâbü'l-Emsâl*. thk. Abdulmecid Katamış. Mekke: Dâru'l-Me'mun littüras, 1980.

²⁶ el-Ğalâyînî, *Camîu'd-dürûsi'l-'Arabîyye*, 2011, 540.

²⁷ Meselin hikayesinden bahsetmek gerekirse, başka pek çok meselin de kahramanı olan Amalika kabilesine mensup Zebbâ ve vezir Kasîr arasında cereyan eden olaylar esnasında söylendiği aktarılmıştır. Rivayete göre Zebbâ, Fırat çevresinde pek çok şehrin yönetimini elinde bulunduruyordu. Babası Tedmür kralıydı ve Tenûhî devletinin en güçlü hükümdarı olan, Hîre ve çevre bölgeleri ele geçiren Cezîmetü'l Ebraş tarafından öldürülmüştü. Cezîme, iki hükümdarlığı birleştirmek niyetiyle babasını öldürdüğü Zebbâ ile evlenmek istedi. Zebbâ da babasının katilinden intikam almak için ayağına gelen bu fırsatı geri çevirmedi, teklifini kabul etti ve bir şekilde Cezîme'yi öldürdü. Cezîme'nin çok sevdiği yeğeni Amr bin Adıyy de dayısının katilinden intikam almak istiyordu. Dayısının veziri ve bu meselin de baş kahramanı olan Kasîr'e danıştı. Kasîr ustaca bir plan hazırladı. Kendisine saldırıda bulunduğu görüntüsü vermek için burnunu kesti, vücudunda bazı izler oluşturdu. Böylece kurnazca tasarladığı planı daha inandırıcı olacaktı. İnsanlar Kasîr'in ne kadar kurnaz ve güvenilmez olduğunu bildikleri için bu olaya tereddütle yaklaştılar ve "لَأْمُرُ لِمَكْرٍ مَا جَدَعَ قَصِيرٌ أَنْفَهُ" dediler. Kasîr ise, Zebbâ'ya, kendisine Amr'ın saldırdığını, sığınma talebinde bulunduğunu ve dilerse onun adına ticaret yapacağını söyleyerek saraya girme imkanı buldu. Sarayın gizliliklerine ve ticaret yollarının ayrıntılarına iyice vakıf olup, Zebbâ'nın da güvenini iyice kazandıktan sonra Amr'a haber gönderdi. Beklemediği bir anda Zebbâ'ya suikast düzenlediler ve onu öldürdüler. Böylece bu söz, işine pek güvenilmeyen ya da yaptığı işin altından bir kurnazlık çıkan kimseler için kullanılır bir mesel haline geldi. Türkçeye "Bu işte bir bit yeniği var.", "Minareyi çalan kılıfını hazırlar.", "Bu işin içinde bir iş var." olarak aktarılabilir. bk. el-Meydâni, *Mecma'u'l-Emsâl*, 1/325; Mufaddal b. Muhammed ed-Dabbî, *Emsâlü'l-'Arab*, thk. İhsan Abbas (Beyrut: Dâru'r-Râid'il-Arabî, 1983), 146., Ahmet Önkâl, "Cezîme el-Ebraş", *TDV İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1993), 7/508.

11. Meydânî, Ebu'l-Faql Aħmed bin Muħammed en-Nisâbûrî el-. *Mecma'u'l-Emsâl*. Suriye: Dâru Mektebeti'l-Hayat, 1995.
12. Önkâl, Ahmet. "Cezîme el-Ebraş". *TDV İslâm Ansiklopedisi*. C. 7. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1993.
13. Râğıb el-İsfehânî, Ebu'l Qâsım Hüseyn b. Muħammed. *el-Müfredât fi ġarîbi'l- Qur'an*. thk. Safvân Adnan Davûdî. Şam: Dâru'l-Kalem, 1996.
14. 'Askerî, Ebû Hilâl el-. *Cemheretü'l-emşâl*. thk. Abdulmecid Katamış - Muhammed Ebû'l-Fazl İbrahim. Kahire: Dâru'l-Fikr, 1384.